

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO SUICÍDIO EM BELO HORIZONTE

RESUMO

Introdução: o suicídio é um grave problema universal de saúde pública que atinge diretamente a família. O perfil epidemiológico do suicídio oferece a compreensão do fenômeno e realça os argumentos psicológicos para a prevenção e tratamento.

Objetivo: realizar um estudo epidemiológico dos suicídios consumados em Belo Horizonte entre 1982 e 2011, e conhecer suas características.

Metodologia: trata-se de uma pesquisa descritiva quantitativa dos óbitos por suicídio constantes no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde, categorizados de 1982 à 1995 pela CID9 (E950-E959) e de 1996 à 2011 pelo CID-10 (X60-X84). Extraíram-se as informações de todos os óbitos por suicídio na cidade de Belo Horizonte num corte transversal histórico de 30 anos (1982 a 2011), totalizando **3.212 casos**. Os dados foram organizados e agrupados em cinco variáveis: sexo, idade, estado civil, método utilizado e local do óbito.

Resultados: no período estudado a taxa de suicídio na Capital cresceu 68,29%, passando de 4,1 óbitos por 100 mil habitantes (74 casos), em 1982, para 6,9 por 100 mil habitantes (164 casos), em 2011. As vítimas do sexo masculino representam 72% (2.312) e as femininas, 28% (899). Mais da metade das vítimas (53,58%) tinham entre 20 e 39 anos. Os solteiros totalizam 57,44% dos casos. Os óbitos ocorridos nos hospitais somam 42,52%. O enforcamento foi o método utilizado por 31,41% das vítimas, seguido da arma de fogo (24,57%) e da intoxicação (15,38%).

Discussão: o aumento da taxa de suicídio, de quase 70% em trinta anos, reforça a necessidade de uma política de prevenção. A predominância no gênero masculino confirma o que a literatura diz sobre o suicídio. Os resultados sinalizam que quase metade das vítimas foi socorrida e faleceram nos hospitais. O enforcamento foi o meio mais utilizado, mas foi suplantado pelo uso de arma de fogo entre 1982 e 1995.

Conclusão: a taxa de suicídio em Belo Horizonte em 2011, de 6,9 por 100 mil habitantes é considerada baixa. O comportamento suicida na Capital deve ser alvo de ações estratégicas de prevenção e tratamento, sobretudo para os adultos.

Palavras-chave: Psicologia, epidemiologia, suicídio, saúde mental, Belo Horizont

ABSTRACT

EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF SUICIDE IN BELO HORIZONTE

Introduction: suicide is a serious universal problem of public health that strikes directly the family. The epidemiological profile of suicide offers the real understanding of the phenomenon and highlights the psychological arguments for prevention and treatment.

Objective: perform an epidemiological study of suicides in Belo Horizonte between 1982 and 2011 and know their specific characteristics.

Methodology: It is a descriptive and quantitative research of deaths by suicide registered in the Death Information System (DIS) of governments Health Ministry categorized from 1982 to 1995 by CID9 (E950-E959) and from 1996 to 2011 by CID-10 (X60-X84). The information of all deaths by suicide in the city of Belo Horizonte was extracted from a transversal and historical cut of 30 years (1982 to 2011), in a total of **3.212 cases**. The data was organized and gathered into five-year periods. Five variables were selected: gender, age, marital status, the method and place of death.

Results: In the studied period the suicide rate in Belo Horizonte raised 68.29%, from 4.1 deaths per 100.000 inhabitants (74 cases), in 1982, to 6.9 per 100.000 inhabitants (164 cases), in 2011. The male victims represent 72% (2.312) and the female victims 28% (899). More than half of the victims (53.58%) were between 20 and 39 years old. Those who were single represent 57.44% of the cases. The deaths occurred in hospitals are 57.44%. Hanging was the method used by 31.41% of the victims, followed by firearms (24.57%) and intoxication (15.38%).

Discussion: the raise of suicide rate, of almost 70% in thirty years emphasizes the need of a prevention policy. The prevalence of male victims confirms what literature says about suicide. The results show that almost half of the victims were rescued and died in the hospitals. The hanging method maintains as most used but was exceeded by firearm use between 1982 and 1995.

Conclusion: Belo Horizonte's suicide rate in 2011, of 6.9 for 100.000 inhabitants, is considered low. The suicidal behavior in the capital must be subject of strategic interventions of prevention and treatment, mostly for adults.

Keywords: psychology, epidemiology, suicide, mental health, Belo Horizonte.

1. Introdução

O suicídio é uma das piores tragédias que pode acometer o ser humano. Por isto, falar de suicídio não é tarefa fácil. Naturalmente, muitos se esquivam de debruçar sobre o assunto, temendo constrangimentos e desgastes emocionais. Além do mais, existem, relativamente, poucas informações disponíveis sobre o comportamento suicida e muitos mitos e preconceitos em torno deste fenômeno.

Intervenções preventivas são implementadas, principalmente pela OMS, sob o foco da saúde pública no esforço de reduzir o impacto do suicídio na sociedade e cuidar dos familiares enlutados. Ações efetivas são urgentes, pois a cada morte por suicídios, cerca de oito pessoas são afetadas. Considerando que as estatísticas mundiais estimam que cerca de um milhão de pessoas morra a cada ano por autoextermínio, tem-se que outras oito milhões passam a sofrer em decorrência do suicídio a cada ano.

Optou-se pela metodologia de um estudo descritivo e quantitativo, pelo método hipotético-dedutivo. Os resultados são tratados a partir de uma amostragem censitária de 3.212 casos de óbitos por suicídio na Capital, em 30 anos (1982-2011). As informações foram extraídas do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), do Ministério da Saúde, através do registro de óbito por causas externas, lançados no Sistema de Informação de Mortalidades (SIM), com base no CID9 (E950-E959) e de 1996 a 2011, pelo CID-10 (X60-X84). Extraíram-se as informações básicas dos óbitos por suicídio, agrupados em períodos quinquenais, por cinco variáveis: sexo, idade, estado civil, local do óbito e método utilizado na prática do suicídio. Para o cálculo das taxas de suicídio foram usados os dados de informações demográficas constantes no DATASUS, fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), dos últimos censos e estimativas.

Tem-se como objetivo deste artigo conhecer as características dos suicídios consumados em Belo Horizonte, partindo-se da hipótese de que o perfil dos suicídios consumados na Capital mineira guarda correspondência com as

características de prevalência dos suicídios no Brasil: idosos acima de 59 anos, sexo masculino, solteiros, viúvos e separados e uso da arma de fogo como meio de suicídio.

2. Comportamento suicida

Segundo Bertolote (2012) o comportamento suicida o suicídio é um fenômeno cujo ponto de partida é a ideação, que evolui para um plano suicida e culmina com o ato suicida, que pode ser tentado ou consumado (Fig. 1).

Figura 1
Diagrama de Ideação Suicida (DIS)

Fonte: Bertolote, 2012 (adaptado).

Botega (2010) destaca pesquisa publicada em 2005 envolvendo pacientes suicidas atendidos no Pronto Socorro: concluiu que de cada 100 habitantes, 17 pensam em suicídio, 5 elaboram plano suicida, 3 tentam o suicídio e 1 comete suicídio. Estima-se que estes números sejam maiores (Fig. 2).

Figura 2
Proporção estimada de ideação, planejamento, tentativa e suicídio para cada 100 habitantes

Fonte: Botega, 2010 (Adaptado).

O suicídio possui inúmeras causas: físicas, sociais, psicológicas, psiquiátricas, familiares, ocupacionais, existenciais, passionais, conjugais e outras. Angerami (1986) reconhece que uma das causas do suicídio é a dificuldade contínua de adaptação social e de relações interpessoais. Mas, lembra também que a realidade social dos grandes centros urbanos, caracterizada pela solidão, angústia e desespero tem sido a causa de muitos suicídios. Cassorla (1984) enfatiza esta realidade quando menciona os chamados “suicídios por fracasso”, gerados pela falta de perspectivas e sentido da vida, que levam à desesperança.

O comportamento suicida apresenta um processo bem característico, dinâmico e integrado, envolvendo fatores negativos, fatores positivos, fatores protetores e tratamentos médico e psicológico. Vários autores como Stengel (1987), Jamison (2002), Baptista (2004), Corrêa e Barrero (2006), Botega, Silveira e Mauro (2010) e Páez, *et al.* (2011) descrevem a dinâmica suicida, comentando os fatores de risco e os fatores protetores, a partir dos quais construiu-se, neste artigo, um esquema denominado de Diagrama do Comportamento Suicida (DCS), que pode ser observado na Fig. 3.

Figura 3

Diagrama do Comportamento Suicida - DCS

Fonte: Produzido pelo Autor.

Os suicídios tentados e consumados apresentam características gerais distintas. Meleiro, Teng e Wang (2004) comparam as características dos suicídios tentados e consumados, conforme quadro 1.

Quadro 1

Características predominantes nos suicídios tentados e consumados

Característica	Tentado	Consumado
Gênero	Feminino	Masculino
Faixa etária	Abaixo de 35 anos	Acima dos 60 anos
Letalidade	Baixa	Alta
Doença psiquiátrica	50% dos casos	90% dos casos
Execução	Impulsivo	Planejado
Local	Público e visível	Privado e isolado
Possibilidade de socorro	Alta e facilitada	Baixa e dificultada
Método	Intoxicação e arma branca	Enforcamento e arma de

Fonte: Meleiro, Teng e Wang, 2004 (adaptado e atualizado).

3. Estudos epidemiológicos do suicídio

Com base em diversos estudos e autores mais recentes, principalmente Jamison (2002), Baptista (2004), Corrêa e Barrero (2006) e Bertolote (2012), permite-se uma classificação epidemiológica global dos suicídios, segundo características distintas por gênero (Quadro 2), que deve ser observada com cautela e não aplicada dogmaticamente.

Quadro 2

Características epidemiológicas globais dos suicídios por gênero - 2013

Características	Homens	Mulheres
Idade	35 a 45 e acima de 65 anos	15 a 30 anos
Método	Mais violentos: enforcamento e armas de fogo	Menos violentos: intoxicação e armas brancas

Transtorno psiquiátrico	Transtorno Bipolar, depressão maior e esquizofrenia	Transtornos de personalidade
Depressão	Depressão maior (grave)	Depressão média

Fonte: Produzido pelo Autor.

As taxas de suicídio no Brasil são bem mais baixas que a média mundial. Segundo o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, a taxa de suicídios no Brasil em 2011 é de 5,1 suicídios para cada 100.000 habitantes (8,2 para os homens e 2,2 para as mulheres). Foram 9.852 suicídios no Brasil em 2011 (7.762 homens e 2.089 mulheres).

Na pesquisa de Rodrigues *et al.* (2006), estudando suicídios no Brasil entre 1991 e 2001, revelou-se que 10% (6.985) do total de suicídios no período (69.811), foram cometidos por jovens adolescentes de 10 a 19 anos. Concluiu-se o estudo com as seguintes características de suicídios de adolescentes no Brasil: ideação suicida, tentativas anteriores, maus tratos, doenças crônicas severas, impulsividade, depressão e esquizofrenia.

Lovisi *et al.* (2009), realizaram um estudo epidemiológico do suicídio no Brasil no período de 1980 a 2006, reunindo informações de 158.952 casos de suicídios. A taxa anual média no período foi de 5,7 por 100 mil habitantes. As conclusões destes autores permitem definir as principais características epidemiológicas do suicídio no Brasil, que seguem também a tendência mundial (Quadro 3).

Quadro 3

Características epidemiológicas predominantes dos suicídios no Brasil – 1980-2011

Característica	Predominância
Gênero	Masculino
Estado civil	Solteiro, viúvo e separado
Faixa etária	Acima de 59 anos
Meio utilizado	Enforcamento, arma de fogo e intoxicação

Fonte: Lovisi, *et al.*, 2009 (organizado, adaptado e atualizado).

Foram identificados apenas três estudos epidemiológicos de suicídios na cidade de Belo Horizonte, publicados em 1989, 2006 e 2007 (Quadro 4).

Quadro 4

Estudos epidemiológicos de suicídios em Belo Horizonte – 1989-2007

Nº	Publicação	Abordagem	Período	Fonte	N	Referência
1	1989	Suicídios e tentativas de suicídios	1971 a 1981	SEPLAN/MG	1.314	Miranda e Queiroz (1989)
2	2006	Homicídios, acidentes de transportes e suicídios	1980 a 2000	DATASUS/SIM	1.981	Villela (2005)
3	2007	Suicídios	2004 a 2006	Laudos Necropsia IML	391	Rocha <i>et al.</i> (2007)

Fonte: Pesquisa do Autor.

O estudo de Miranda e Queiroz (1989) conclui que nos suicídios entre 1971 e 1981, predomina o sexo masculino, numa proporção três vezes maior que o sexo feminino. O maior número de casos está na faixa etária de 25 a 44 anos e os meios mais usados foram a arma de fogo e a intoxicação.

Já Villela (2005) priorizou uma análise do suicídio na faixa etária, ressaltando que o número de suicídios no período de 1980 a 2000 foi maior entre os homens, com tendência de elevação e a faixa etária com maior número de casos foi de 20 a 39 anos.

As conclusões de Rocha *et al* (2007) apontam que 77,2% das vítimas de suicídio de 2004 a 2006 são homens, 61,1% das vítimas são solteiros, faixa etária até 40 anos com o percentual de 58%, o enforcamento foi o meio usado por 52,6% das vítimas e 20,8% consumiam álcool.

4. Resultados

Os suicídios no período de trinta anos (1982-2011) apresentaram um aumento numérico de 121,62% (de 74 casos em 1982 para 164 casos em 2011). Uma variação irregular com evidente tendência de crescimento real (Gráfico 1).

A taxa anual de suicídios consumados em Belo Horizonte nos trinta anos apresentou um aumento percentual de 68,29%, de 4,1 por 100 mil habitantes em 1982 para 6,9 por 100 mil habitantes, em 2011.

O total de suicídios de homens no período representou 72%, contra 28% de suicídios de mulheres. Em 2011, a taxa de suicídios de homens na Capital atingiu 9,9 por 100 mil habitantes, contra 8,2 no Brasil. No mesmo ano, a taxa de suicídios de mulheres subiu para 4,2 por 100 mil habitantes, quase o dobro da taxa no Brasil, no mesmo ano, de 2,2 por 100 mil habitantes. As pesquisas de Miranda e Queiroz (1989), Villela (2005) e Rocha *et al.* (2007) corroboram a prevalência de suicídios entre os homens.

Os números absolutos de suicídio de adultos na faixa etária de 20 a 39 anos são elevados, somando 1.741 casos (54,2%), dos 3.212 casos. O número de suicídios de idosos acima de 69 anos é bem menor, 129 casos. (Gráfico 1).

Gráfico 1
Suicídios consumados por faixa etária
Belo Horizonte – 1982-2011

Fonte: Produzido pelo autor.

Nota: 1- Dados obtidos no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) – DATASUS/MS-Brasil;
2- 3 casos com idade ignorada.

O crescimento de suicídios entre os jovens-adultos de 25 a 40 anos nos últimos anos é apontado por Miranda e Queiroz (1989). Villela (2005) mostra a tendência deste crescimento na faixa etária de 20 a 39 anos. Já Rocha *et al.* (2007), dizem que este aumento ocorreu até a idade de 40 anos. Um fenômeno a ser destacado foi o crescimento do suicídio na faixa etária de 40 a 59 anos, a partir de 1992, chegando a 7,8 por 100 mil habitantes em 2011. Observa-se uma tendência de crescimento relativamente acentuado, considerando-se a evolução nesta faixa etária até 1992, cuja taxa média anual ficou em 5,9 por cada 100 mil habitantes.

Os óbitos por suicídio entre os solteiros, no período, somam 1.845, superando os 1.022 casos entre os casados. Somando-se os solteiros, viúvos e separados chega-se a um percentual de 67% dos 3.212 casos.

A condição civil de solteiro, viúvo e separado continua preponderando nos suicídios. Os mesmos resultados de Miranda e Queiroz (1989), Villela (2005) e Rocha *et al.* (2007) confirmam esta tendência.

Hillman (2011) e Durkheim (2011), ressaltam a necessidade de intervenções para reintegrar socialmente pessoas que perderam o vínculo social, como os casais separados e os viúvos. Eles enfatizam a importância da integração social do jovem solteiro em clubes, igrejas e grupos sociais, nos quais possam encontrar apoio para enfrentarem possíveis conflitos internos.

O enforcamento, com 1.009 (31%) e a arma de fogo, com 789 casos (25%) foram os meios mais utilizados na prática do suicídio no período de trinta anos. O envenenamento por intoxicação somou 494 casos (15%). O salto de altura foi o meio escolhido por 345 vítimas (11%) no período. O Gráfico 2 confirma que os meios mais letais são preteridos pelas mulheres que cometem suicídio. Observa-se que a execução do suicídio por intoxicação é proporcionalmente maior nos suicídios de mulheres (24,1% dos 978 suicídios de mulheres, contra 10,5% dos 2.465 suicídios de homens). Em números absolutos, os casos de intoxicação nos gêneros quase se igualam (236 e 258).

Gráfico 2

Método utilizado pelas vítimas de suicídio consumado por gênero

Belo Horizonte – 1982-2011

Fonte: Produzido pelo autor.

Nota: Dados obtidos no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) – DATASUS/MS-Brasil.

Os estudos de Miranda e Queiroz (1989) destacam que a arma de fogo foi o método mais usado nos suicídios entre 1971 e 1981, seguido da intoxicação. Esta não foi a tendência nas pesquisas deste artigo. Já as pesquisas de Villela (2005) e Rocha *et al.* (2007), concluem que o enforcamento foi o meio mais usado nos suicídios, ambos com o uso da arma de fogo como segundo meio mais usado. Fontenelle (2008) lembra que, no Brasil, a arma de fogo é, ainda, o meio mais utilizado na prática do suicídio.

Os registros dos locais onde ocorreram os óbitos das vítimas de suicídio em Belo Horizonte revelam que 42% delas faleceram nos hospitais. O percentual é justificado pelo socorro das vítimas e pela prática do ato suicida no próprio hospital. Mas o domicílio também se apresenta como um local de óbito, cujo percentual é parecido com o dos óbitos nos hospitais, 38%.

O Gráfico 3 mostra a distribuição dos locais de óbito dos suicídios praticados com arma de fogo e por intoxicação. Percebe-se que, proporcionalmente, os óbitos ocorridos nos domicílios das vítimas de suicídio por arma de fogo são maiores, se comparado com os óbitos por intoxicação. Infere-se dizer que o socorro, nos casos cometidos com arma de fogo, pode ser menor pelo fato de ser um meio mais letal. Mesmo assim, destaca-se que 49% (386) das vítimas com arma de fogo morreram nos hospitais. Já a maioria das vítimas de suicídio por intoxicação (306 casos/62%) faleceu nos hospitais.

Gráfico 3

Local de óbito das vítimas de suicídio consumado por arma de fogo e intoxicação

Belo Horizonte – 1982-2011

Fonte: Fonte: Autor (dados da pesquisa).

Nota: Dados obtidos no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) – DATASUS/MS-Brasil.

5. Considerações finais

O suicídio consumado cresceu em Belo Horizonte atingindo a taxa anual de 6,9 por 100 mil habitantes em 2011, apresentando um aumento real absoluto de 90 casos por ano (de 74 casos em 1982, para 164 casos em 2011). Um aumento de 2,8 na taxa anual (Gráfico 1).

Estudos e pesquisas anteriores já apontavam para o aumento do suicídio: Cassorla (1984) e Angerami (1986). Crescimento semelhante ocorreu também no Brasil em períodos semelhantes, conforme conclusões de Jamison (2002), Baptista (2004), Meleiro, Teng e Wang (2004), Corrêa e Barrero (2006), Fontenelle (2008), Lovisi *et al.* (2009), Botega (2010) e Bertolote (2012).

O suicídio de homens (72%) predomina sobre o suicídio de mulheres (28%), em Belo Horizonte, confirmando um fenômeno universal e nacional, conforme Cassorla (1984), Corrêa e Barrero (2006), Lovisi *et al.* (2009), Bertolote (2012), e outros. Em 2011, a taxa de suicídios dos homens em Belo Horizonte chegou a 8,0 por 100 mil habitantes.

Destaca-se que o crescimento proporcional dos suicídios de mulheres entre 2002 e 2011 foi maior que os suicídios de homens. Não obstante, sabe-se que historicamente o número de suicídios de mulheres sempre foi menor que o número de suicídio dos homens.

No Brasil, conforme Meleiro, Teng & Wang (2004), Corrêa & Barrero (2006) e Bertolote (2012), as maiores de taxas de suicídio por faixa etária concentram-se entre os idosos (acima de 64 anos), com uma taxa média de 1980 a 2011, de 8,2

casos por 100 mil habitantes, superior à dos jovens–adultos entre 25 e 44 anos, cuja taxa média no mesmo período foi de 6,3 por 100 mil hab.

Conclui-se, então, que em Belo Horizonte, a taxa média de suicídio entre idosos de 1982 a 2011, de 5,8/100 mil hab., não segue a tendência nacional (taxas de idosos maiores que as taxas dos adultos), já que é menor que as taxas de suicídios dos jovens-adultos e dos adultos, no mesmo período.

A maioria das vítimas de suicídio em Belo Horizonte era solteira, viúva ou separada (67%), a exemplo da maioria das vítimas de suicídio no Brasil, conforme Jamison (2002), Baptista (2004), Meleiro, Teng & Wang (2004), Corrêa & Barrero (2006), Fontenelle (2008), Lovisi *et al.* (2009), Botega (2010) e Bertolote (2012). Observa-se que apenas 32% das vítimas eram casadas. Stengel (1987), Durkheim (2011), Páez *et al* (2011) e Hillman (2011), comentam sobre a importância do ser humano estar integrado aos grupos sociais, como fator positivo, determinante na prevenção do ato suicida. O isolamento social e a recusa ao casamento são fatores de risco do suicídio.

O meio mais utilizado na prática dos suicídios em Belo Horizonte foi o enforcamento (31%), seguido da arma de fogo (25%) e da intoxicação (15%), (Gráfico 2). Estes percentuais estão alinhados com os percentuais de suicídios no Brasil no mesmo período (1982 a 2011): enforcamento (49%), arma de fogo (18%) e intoxicação (16%), segundo dados do SIM.

Fontenelle (2008) reforça que, no Brasil, o uso da arma de fogo como o meio usado na prática dos suicídios ainda é significativo. Em Belo Horizonte, entre 1971 na 1981, conforme pesquisa de Villela (2005), a arma de fogo foi o meio mais usado no suicídio. A partir da década de 80 o enforcamento passou a ser o meio mais usado na Capital para cometer suicídio.

O óbito da maior parte das vítimas dos suicídios em Belo Horizonte ocorreu nos hospitais (42%), percentual bem próximo dos óbitos nas residências (38%). Observando-se a proporção numérica dos casos de suicídios com arma de fogo e intoxicação (Gráfico 3), verifica-se que a maioria das vítimas de intoxicação (62%) e a maioria das vítimas de arma de fogo (49%) faleceram nos hospitais.

Pelas conclusões apresentadas verifica-se que a hipótese desta pesquisa não foi confirmada. Apenas parte das características dos suicídios consumados em

Belo Horizonte guardou identificação com as características dos suicídios do Brasil no mesmo período, conforme mostra o Quadro 5.

Quadro 5

Comparação das características predominantes nos suicídios no
Brasil e em Belo Horizonte – 1982-2011

Característica	Brasil	Belo Horizonte
Gênero	Masculino	Masculino
Estado civil	Solteiro, viúvo ou separado	Solteiro, viúvo ou separado
Faixa etária	Acima de 59 anos (idoso)	20 a 39 anos (jovem-adulto)
Meio utilizado	Enforcamento	Enforcamento
Taxa Fem. (2011)	2,2 por 100 mil habitantes	4,2 por 100 mil habitantes
Taxa Mas. (2011)	8,2 por 100 mil habitantes	9,9 por 100 mil habitantes
Taxa geral (2011)	5,1 por 100 mil habitantes	6,9 por 100 mil habitantes

Fonte: Produzido pelo Autor (dados da pesquisa).

Sugerem-se como medidas preventivas dos suicídios em Belo Horizonte, as seguintes medidas:

- a) campanhas de divulgação de informações sobre o suicídio à sociedade de forma adequada;
- b) informar e envolver a mídia na divulgação adequada e ética sobre as informações de suicídio, que devem ser publicadas, seguindo um protocolo de critérios;
- c) estimular cursos de suicidologia, a fim de capacitar médicos, psicólogos, assistentes sociais e cuidadores sobre a matéria;
- d) desenvolver novos estudos e autópsias psicológicas sobre o suicídio, especialmente entre as mulheres, jovens e adultos;
- e) estimular a criação de entidades e associações de prevenção do suicídio;
- f) facilitar e estimular as consultas médicas e psicológicas a pacientes com ideação suicida;
- g) criar programas de atendimentos às famílias que perderam entes queridos por suicídio, visando prevenir os fatores de riscos decorrentes do ato;
- h) estimular o acesso ao centro de atendimento aos portadores de transtornos psiquiátricos;

- i) desenvolver programas e projetos para diminuir a subnotificação dos suicídios, a fim de subsidiar intervenções reais e contextualizadas;
- j) criar e implementar programas específicos para o atendimento e tratamento de vítimas de tentativas de suicídios e seus familiares, a fim de prevenir o fator de risco mais incidente no ato suicida;
- k) sensibilizar, bombeiros, policiais, médicos e enfermeiros para o atendimento e tratamento adequados às vítimas de tentativas de suicídio;
- l) fomentar pesquisas no campo da suicidologia, psiquiatria e psicologia, junto a estudantes e profissionais, com vistas à produção científica para programas de intervenções preventivas.

6. Referências

ANGERAMI, Valdemar Augusto. **Suicídio**: uma alternativa à vida, uma visão clínica existencial. São Paulo: Traço, 1986. 111 p. (Psicoterapias alternativas, 5).

BAPTISTA, Makilim Nunes. **Suicídio e depressão**: atualizações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 268 p.

BERTOLETE, José Manuel. **O suicídio e sua prevenção**. São Paulo: Unesp, 2012. 137 p. (Saúde e cidadania).

BOTEGA, Neury José; SILVEIRA, Isabel Ugarte da; MAURO, Marisa Lúcia Frabricio. **Telefonemas na crise**: percursos e desafios na prevenção do suicídio. Rio de Janeiro, ABP, 2010. 89 p.

CASSORLA, Roosevelt M. S. **O que é suicídio**. São Paulo: Brasiliense, 1984. 101 p. (Coleção primeiros passos, 127).

CORRÊA, Humberto; BARRERO, Sérgio Perez. **Suicídio**: uma morte evitável. São Paulo: Atheneu, 2006. 250 p.

DURKHEIM, Émile. **O suicídio**: estudo de sociologia. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011. 513 p.

FONTENELLE, Paula. **Suicídio**: o futuro interrompido. São Paulo: Geração Editorial, 2008. 256 p.

HILLMAN, James. **Suicídio e alma**. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2011.

JAMISON, Kay Redfield. **Quando a noite cai**: entendendo o suicídio. Rio de Janeiro: Gryphus, 2002. 270 p.

LOVISI, Giovanni Marcos et al. Análise epidemiológica do suicídio no Brasil entre 1980 e 2006. **Rev. Bras. Psiquiat.** v. 31, supl. 2, p. 86-93, São Paulo, out. 2009. Disponível em: <www.scielo.br/scielo.php?pid=S151644462009000600007&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 20 mar 2022.

MELEIRO, Alexandrina; TENG, Chei; WANG, Yuan. **Suicídio**: estudos fundamentais. São Paulo: Segmento Farma, 2004.

MIRANDA, Paulo S. C.; QUIEROZ, E.A. Suicídio e tentativa de suicídio: características epidemiológicas no município de Belo Horizonte Brasil. 1971-81. **Arq. Neuro-Psiquiat.**, São Paulo, v. 47, n. 4, p. 403-412, 1989. Disponível em:<www.scielo.br/scielo.php?script+sci_artex&pid+s0004>. Acesso em: 20 mar 2022.

PÁEZ, Ernesto R. *et al.* **Suicidio em niños y jóvenes**: um encuentro entre salud y educación. Buenos Aires: Rojo, 2011. 156 p.

ROCHA, Felipe Filardi da. *et al.* Suicídio em Belo Horizonte entre 2004 e 2006. **Rev. Bras. Psiquiat.** v. 29, n. 2, p. 188-189, São Paulo, 2007. Disponível em: <www.scielo.br/pdf/rbp/v29n2a22v29n2.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2022.

RODRIGUES, Regina S. *et al.* Suicídio em jovens: fatores de risco e análise quantitativa espaço-temporal (Brasil, 1991-2001). **Rev. Bras. Med. Farm. e Com.**, Rio de Janeiro, v. 2, n. 7, out/dez., 2006. Disponível em: <www.rbmfc.org.br>. Acesso em: 20 mar. 2022.

STENGEL, Erwin. **Psicología del suicidio y los intentos suicidas**. 2. ed. Buenos Aires: Homé/Paidós, 1987. (Coleção Temas Hormé, 6).

VILLELA, Lenice de Castro Mendes. **Mortalidade por homicídio, acidentes de transportes e suicídios no município de Belo Horizonte e Região Metropolitana, em série histórica de 1980 a 2000. 2005**. 160 f. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Faculdade de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2005. Disponível em: <www.teses.usp.br/tese/disponiveis/.../lenicedecastromendesvillela.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2022.